

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL UNIVERSITĂȚILOR PRIVATE DIN MOLDOVA

Conf. univ. dr. Cristina COPĂCEANU,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere,
email: copaceanu_c@yahoo.com

Lector univ. dr. Ana AVORNIC,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere,
email: anaavornic@rambler.ru

Magistru Elena POLINICENCO,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere,
email: lena.polinicenco@mail.ru

***Rezumat:** Analizând tendințele actuale în problemele de la nivel global, putem afirma, că educația este unul dintre pilonii de bază a unei societăți prospere. Astfel, din punct de vedere economic, educația este o ramură eficientă, influența ei asupra economiei fiind multidimensională, iar eficacitatea și rezultatul ei eficient penetrează toate sectoarele economiei naționale. Însă, tot mai acută devine problema finanțării în general al sistemului educațional și în special al instituțiilor de învățământ superior, acestea fiind impuse să se adapteze unei situații de subfinanțare, iar gestiunea financiară eficientă intervine ca soluție salvatoare. În Republica Moldova, resursele financiare alocate sistemului educațional sunt insuficiente, fapt care a generat actuala criză în domeniu, manifestată prin lipsa cadrelor didactice moderne, diminuarea calității învățământului, salarii derizorii etc. Ca urmare, autorii își propun studierea mecanismelor utilizate în interiorul universităților din țară, pentru a putea evidenția acele probleme economico-financiare care marchează semnificativ activitatea eficientă acestora.*

***Cuvinte cheie:** sistem de educație, instituții de învățământ superior, sistem de gestiune financiară, finanțarea instituțiilor de învățământ superior, autonomia financiară universitară, surse financiare, buget, venituri și cheltuieli.*

Dezvoltarea potențialului uman este una din prioritățile de bază ale procesului de modernizarea a sistemului educațional din Europa, care are ca obiectiv de bază transformarea economiei europene în una dintre cele mai puternice economii

mondiale bazată pe cunoștințe și dezvoltarea potențialului uman. Valorificarea potențialului uman este necesară în dezvoltarea economiei bazată pe cunoștințe, deoarece în prezent situația pe piața mondială arată că numai economiile bazate pe cunoștințe și

înaltele tehnologii sunt competitive. În acest context este clară dorința Republicii Moldova de integrare europeană, în special în domeniul învățământului, prin intermediul căruia va fi educată generația viitoare, care va contribui la dezvoltarea și prosperitatea țării. Pentru atingerea acestui obiectiv Republica Moldova a întreprins mai multe măsuri de integrare europeană, cum ar fi strategii și programe de modernizare a învățământului la toate nivelele sale, aderarea la Procesul de la Bologna și alți pași, care în ansamblu vor contribui la integrarea europeană a sistemului educațional din Moldova [9, p.2].

În prezent, în Republica Moldova, odată cu aderarea la procesul de la Bologna și realizarea reformei în domeniul educației, concepția tradițională a instituțiilor de învățământ superior este înlocuită cu una nouă, care permite examinarea educației prin prisma unei utilități profesionale, predeterminând nevoia de specialiști de formațiune nouă cu volumul necesar de cunoștințe profesionale, aptitudini și competențe. Totodată, reforma instituțiilor de învățământ superior, una din direcțiile căreia constă în realizarea satisfacerii intereselor studenților și corespunderea nevoilor pieței în specialiști calificați, se realizează și în cadrul modificărilor bugetare, care vizează schimbări fundamentale în gestiunea financiară a instituțiilor bugetare, care prestează servicii sociale, inclusiv de educație. Actualmente, relatăm despre existența celei mai dificile etape a reformei sistemului de învățământ superior, care presupune determinarea

direcțiilor de dezvoltare a surselor de finanțare a instituțiilor bugetare, orientate spre [8, p.11]:

- √ consolidarea autonomiei financiare în condițiile restrukturării instituțiilor bugetare;
- √ sporirea calității serviciilor educaționale ale instituțiilor de învățământ superior;
- √ dezvoltarea principiilor bugetării, orientate spre rezultat;
- √ implementarea controlului financiar public intern în instituțiile de învățământ superior.

Însă, insuficiența dezvoltării acestor direcții necesită regândirea și elaborarea noilor abordări aferente modernizării gestiunii financiare și, în special, al finanțelor instituțiilor de învățământ superior [8, p.11].

Profesorul Burton R. Clark, afirmă că în urmă cu trei decenii instituțiile de învățământ superior au fost în permanență finanțate, cu prioritate, din fondurile publice deoarece principala misiune a acestora era să formeze o elită capabilă care să guverneze statul. Acest lucru a fost vizibil, în special, în țările europene care au adoptat modelul napoleonian de universitate. Statul a acceptat să finanțeze universitățile deoarece erau în serviciul său, satisfăcând nevoile sale de personal cu înaltă calificare. În plus, costul sistemului de învățământ superior era relativ redus, neconstituind o povară prea mare pentru bugetul public. Dezvoltarea învățământului superior la nivel mondial pe durata ultimelor trei decenii a modificat rolul principal al universităților, transformându-le

în instituții orientate mai mult spre satisfacerea sistemului productiv și social. Statul încetează, așadar, să mai fie principalul beneficiar al serviciului public de învățământ superior și, ca atare, este tot mai puțin dispus să finanțeze singur învățământul superior. Tendințele recente de finanțare a învățământului superior sunt asociate cu schimbarea percepției privind rolul învățământului superior. Caracteristicile de bază ale învățământului superior precum „drept liber”, „bun public”, „investiție socială”, sunt ignorate în totalitate, rolul statului în învățământul superior fiind puternic dezbătut [3, p.18].

Prin urmare, lansarea reformelor economice neolibérale în țările dezvoltate și în tranziție a condus la o restrângere a fondurilor publice pentru învățământul superior. Pe fundalul unei evoluții descendente a cheltuielilor publice alocate învățământului superior și al unui număr tot mai mare de studenți înscriși la această formă de învățământ, insuficienta finanțare a învățământului superior este amplificată. Reducerea cheltuielilor publice în învățământul superior necesită găsirea unor metode alternative de finanțare a acestei activități. De asemenea, constrângerile bugetare ridică și problema alocării resurselor financiare suficiente pentru promovarea unui învățământ superior de performanță. Deși, statul nu mai este dispus să finanțeze singur învățământul superior, totuși acesta are un rol important în asigurarea resurselor pentru susținerea învățământului superior [3, p.22].

Pe fundalul celor enunțate, se impune introducerea noțiunii de *autonomie financiară*,

fiind promulgată prin Hotărârea Guvernului Nr. 983 din 22.12.2012 cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în condițiile de autonomie financiară, publicat în Monitorul Oficial Nr. 270-272 art. 1057 din 25.12.2012 [10]. Aceasta stabilește modul de activitate în condiții de autogestiune a instituțiilor de învățământ superior de stat, principiile de gestionare și monitorizare a mijloacelor financiare și patrimoniului, contabilitatea și raportarea financiară. Instituția de învățământ superior de stat (în continuare - Instituția) este o unitate cu autonomie financiară nonprofit, care activează în condiții de autogestiune, în baza alin. (10) art. 61 din Legea învățământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, prevederilor prezentului Regulament și devizului aprobat (3, art.1) [11].

Autonomia universitară, alături de componenta ei importantă - autonomia financiară, flexibilitatea în plan administrativ și implementarea unei motivații economice ridicate reprezintă pârghiile esențiale ale strategiei generale de creștere a eficienței managementului universitar. Scopul final al exercitării autonomiei financiare este creșterea eficienței și promovarea schimbărilor structurale atât în plan academic cât și administrativ. Autonomia financiară nu trebuie privită ca scop în sine, ci ca răspuns al universităților în procesul de adaptare la noile condiții de finanțare impuse.

Pornind de la necesitatea atragerii de resurse financiare suplimentare în condițiile diminuării contribuției statului, David Warner consideră că, „fiecare universitate

trebuie să-și diversifice sursele de finanțare și se referă cu precădere la dezvoltarea unor activități „generatoare de venit” „. Firește ne punem întrebarea care sunt, în cazul universităților activitățile „generatoare de venit”? Se consideră că, sunt aspecte ale „activităților generatoare de venit” toate veniturile generate în plus față de finanțarea asigurată: venituri din cercetare, granturile externe, veniturile din activități lucrative (din afaceri) proprii și taxele de școlarizare și administrative. În concepția lui David Warner este foarte important ca înainte de a începe activități pentru atragerea de resurse extrabugetare top managementul universității să se asigure că toate activitățile de bază sunt administrate corespunzător și funcționează cât mai eficace și eficient posibil. Este esențial pentru managementul financiar ca universitățile să conștientizeze că cea mai simplă – dar nu și singura – modalitate de a obține resurse este aceea de a maximiza veniturile din activitatea de bază. Universitatea trebuie considerată un sector economic important cu o misiune clară în furnizarea de servicii de formare și cercetare științifică [9, p.35].

În acest context, managementul financiar universitar este orientat, în primul rând, spre gestiunea fluxurilor financiare și a activelor circulante. Acesta poate fi privit drept un fenomen integru cu diverse forme de manifestare. Managementul financiar universitar este chemat să dirijeze resursele și relațiile financiare care apar în procesul de rotație a acestora. El reprezintă un proces de elaborare a scopului de gestionare a finan-

țelor și de influență asupra lor prin intermediul metodelor și pârghiilor mecanismului financiar. Esența și conținutul managementului financiar universitar se manifestă și în funcțiile acestuia, care se constituie în urma colectării, transmiterii și păstrării informației, elaborării și adoptării deciziilor, precum și transformării lor în indicații. În literatura de specialitate, sunt specificate următoarele funcții ale managementului financiar universitar: planificare, prognozare (previziune), organizare, reglementare, coordonare, stimulare și control [6, p. 251-253].

În opinia cercetătorilor autohtoni Caisin S., Cobzari L., Botnari N. și Bușmachiu E. „managementul financiar universitar este un tip de management care are scopul de a asigura permanent activitatea universitară cu sursele necesare, precum și de a exercita controlul administrației cu privire la eficiența operațiunilor, în care aceste surse sunt implicate” [2, p. 49]. Autorii, menționează că managementul financiar universitar are scopuri multiple, subordonate creșterii economice a instituției. Aceste scopuri pot fi sintetizate astfel:

- maximizarea valorii universității;
- menținerea nivelului performanțelor financiare;
- evitarea riscurilor financiare;
- menținerea solvabilității;
- asigurarea echilibrului financiar;
- creșterea activelor (patrimoniului);
- asigurarea flexibilității, care permite instituțiilor de învățământ să se adapteze la condițiile de concurență,

să sesizeze noi oportunități de creștere [2, p. 49].

Obiectivele permanente ale unui management performant în domeniul educației trebuie să urmărească alocarea și utilizarea cât mai rațională a resurselor financiare limitate pentru educația în centre de învățământ superior, punerea în aplicare – an de an – a unui mecanism de finanțare a activității universității, care să fie transparent, echitabil și stimulat.

Perfecționarea managementului financiar în domeniul educației, la etapa actuală, are următoarele obiective importante [2, p.56]:

- introducerea unui sistem de bugete perfecționate, adaptat la particularitățile activităților de finanțare din învățământul superior;
- perfecționarea activității de planificare, de execuție operațională și de control în domeniul managementului financiar, prin pregătirea specifică și permanentă a personalului, precum și printr-o dotare materială și tehnică adecvată;
- inițierea, dezvoltarea și stimularea unor studii de fezabilitate, asociate unor alternative de proiect, privind diversificarea resurselor de finanțare pentru învățământ și educație;
- elaborarea unei politici generale majore privind atragerea și alocarea resurselor de finanțare ca parte componentă a unui program național unic, cu misiunea de a transpune adecvat, în plan financiar, pentru

fiecare perioadă – obiectivele calitative ale acestuia.

Managementul financiar performant în domeniul învățământului superior și al educației trebuie să focalizeze măsuri de încurajare a acțiunilor, menite să ducă la utilizarea eficientă a resurselor alocate, să acorde autonomie în utilizarea resurselor financiare și să identifice căi de diversificare a surselor de finanțare pentru învățământ. În această ordine de idei, flexibilitatea sporită în redistribuirea resurselor între diferite categorii de bugete este o practică deja larg utilizată în țările dezvoltate, care permite să stabilim câteva direcții prioritare drept repere focalizate în permanență [2, p.56]:

- sporirea cheltuielilor aferente educației și învățământului, ca pondere în PIB;
- majorarea proporției în totalul cheltuielilor cu educația – a componente non-salariale;
- mărirea ponderii cheltuielilor cu educația, finanțate din alte surse decât cele bugetare;
- creșterea autorității de decizie a unităților de învățământ referitor la structura cheltuielilor bugetare;
- intensificarea responsabilității acestor instituții în identificarea și atragerea, într-o măsură mai mare, a resurselor de finanțare complementare.

În contextul celor relatate, specificăm, că actualmente universitatea modernă utilizează două instrumente foarte importante de management:

➤ **Planul strategic de dezvoltare instituțională** - ale cărei obiective trebuie să răspundă evoluției permanente a societății civile și economiei, năzuințelor și așteptărilor studenților, orientărilor globale de practică educațională a Guvernului. Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională „constituie referința majoră în elaborarea și fundamentarea deciziilor în cadrul universității, formulează viziunea, misiunea, obiectivele, strategiile și tehnicile adoptate, definește mediul în care universitatea funcționează și serviciile pe care aceasta le aduce comunității. El reprezintă instrumentul principal pe care îl poate folosi universitatea pentru adaptarea la mediul extern și optimizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor propuse, garanția că universitatea are un management performant și deci poate să-și folosească în mod eficient resursele financiare bugetare și extrabugetare”. În concepția factorilor de decizie din învățământ Planul Strategic permite manifestarea personalității instituției de învățământ superior și realizarea unei depline autonomii universitare, în concordanță cu managementul financiar și managementul administrativ al universității; el reprezintă voința comunității academice în competiția pe plan național și internațional, de creare a unui sistem de valori în cadrul organizației și de

promovare a acțiunilor de îmbunătățire continuă. Instituțiile de învățământ superior ar trebui să aibă o strategie financiară care să reflecte planul strategic general, care să stabilească obiective de atins adecvate și indicatori de performanță care să arate cum vor fi utilizate resursele. Pentru a rămâne sustenabile, și viabile financiar trebuie să-și evalueze și să-și asume gestiunea riscurilor într-un mod echilibrat care să nu îngreudească libertatea de acțiune în viitor

➤ **Bugetul unic al universității** este instrumentul care concretizează planul strategic de dezvoltare instituțională. Așa cum am menționat, în virtutea autonomiei universitare, autonomia financiară reprezintă dreptul universității de a concepe, aproba, și executa, un buget propriu, în conformitate cu prevederile legale și cu obiectivele proprii. Bugetele întocmite de către universități reprezintă, așa cum am mai subliniat, instrumente eficace de aplicare a planurilor strategice. În această calitate, bugetele conțin standardele de referință la orice nivel ierarhic din cadrul universității. Pentru a combate inflexibilitatea care caracterizează numeroase bugete odată stabilite și pentru a le spori funcționalitatea în cadrul controlului strategic, au fost puse la punct mai multe tipuri de bugete:

- *Bugetul flexibil și cel variabil.* De regulă, un buget este stabilit pentru un anumit nivel al veniturilor și pentru un anumit nivel al cheltuielilor de resurse. Întrucât flexibilitatea previziunilor bugetare este o cerință a creșterii eficienței și a realizării unei bune planificări, se folosesc pe scară largă în universități bugete flexibile sau variabile. „Bugetul variabil sau bugetul flexibil prezintă nivelul resurselor care trebuie alocate pentru fiecare activitate a universității conform nivelului activității desfășurate”[7]. Prin urmare acest buget variabil va semnala automat top managementului universitar necesitatea alocării unor resurse suplimentare pentru diverse activități din cadrul universității în momentul în care nivelul activității va înregistra o creștere și micșorarea resurselor alocate atunci când nivelul activității va înregistra o scădere.
- *Bugetul cu bază zero.* Un alt tip de buget care se înscrie în aceeași tendință de adaptare mai bună a sistemului bugetar universitar la condițiile schimbătoare interne și externe universității, este cel cu bază zero, aplicabil în special în domeniul activităților de sprijin - cercetare, dezvoltare, marketing, finanțe, personal - ținând seama de marja mai largă disponibilă la

stabilirea cheltuielilor necesare pentru aceste activități. În opinia specialiștilor, bugetul cu bază zero reprezintă un proces de planificare și de proiectare a bugetului care presupune ca managerii universităților să-și justifice detaliat întregul buget, nu doar să se raporteze la sumele din bugetul pe anii anteriori. Specialiștii în management financiar universitar consideră „bugetul cu bază zero” un instrument mai bun și mai eficient decât bugetul tradițional – care are ca punct de plecare sumele prevăzute în bugetul pe anul anterior focalizându-se pe identificarea și controlul fiecărui element al bugetului. Avantajul folosirii acestui tip de buget este că obligă managerii să stabilească noile programe și costurile aferente acestora fără a ține seama de realizările trecute, ci în funcție de condițiile previzionate în care programele respective vor fi materializate. Bugetul universității își poate îndeplini obiectivul de concretizare a Planului Strategic de Dezvoltare Instituțională doar în condițiile în care el reunește toate resursele într-un buget unic. În bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor de învățământ superior se fundamentează și se prevăd deopotrivă următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli pentru

activitatea de bază, în care se cuprind cheltuielile curente și de capital care asigură buna funcționare a instituțiilor, având sursa de finanțare sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului precedent și veniturile proprii realizate; cheltuieli pentru activitatea de cercetare științifică, proiectare, consultanță și expertiză; cheltuieli din alocații de la bugetul de stat cu destinație specială; cheltuieli pentru micro-producție, activitatea stațiilor didactice, edituri, care funcționează pe principii extrabugetare; cheltuieli ale căminelor și cantinelor; Cele afirmate ne determină să specificăm rolul bugetului de venituri și cheltuieli în planificarea și conducerea activității instituției, respectiv: evidența existenței și evoluției elementelor patrimoniale gestionate; dimensionarea veniturilor și cheltuielilor aferente legislației în vigoare; reflectarea fluxurilor bănești; evidențierea surselor de constituire a fondurilor și destinația lor; sporirea eficienței activității; creșterea răspunderii personale și colective în gospodărirea fondurilor; întărirea disciplinei financiare; asigurarea unei instruirii avansate conform necesităților societății; ținerea sub control a activității prin intermediul proiectării și urmării modului de formare și utilizare a resurselor bănești.

Bugetul universității este un document prin care se prevăd și se autorizează sumele și destinația veniturilor și cheltuielilor, este un instrument de decizie și de gestiune, care servește politica instituției, hotărâtă de către Senat și pusă în aplicare de către rector, în calitatea sa de ordonator de credite. La nivelul universităților, principala preocupare a managementului financiar este aceea de strângere și administrare de fonduri, deoarece fără fonduri nu pot fi executate bugetele. În acest sens, se impune existența unui Sistem Integrat de Management Financiar (SIMF), compus dintr-un set de subsisteme interrelaționale care planifică, procesează și raportează cu privire la resursele existente, cuantificându-le în termeni financiari.

Subsistemele de bază ale unui SIMF sunt:

- *Contabilitatea* – dacă subsistemul contabil funcționează corespunzător;
- SIMF – devine operațional, deoarece acesta: oferă managerilor de programe informații necesare pentru luarea unor decizii documentate; întărește încrederea în capacitatea de a concretiza tranzacțiile financiare pe baza unei organizări corespunzătoare a documentației relevante; face posibilă raportarea rezultatelor în termeni financiari și raportarea costurilor; permite controlul execuției pentru anul bugetar curent pe măsura efectuării cheltuielilor și pregătirea proiectelor de buget pentru anul următor, pe baza cheltuielilor deja efectuate; oferă raportări financiare periodice și facilitează operațiile de

audit, conferind astfel credibilitate actelor de guvernare și întărind responsabilitatea.

Concluzii

Actual, în scopul de a fi considerate de prestigiu, universitățile trebuie să fie în mod agresiv inovative, proactive și sensibile la nevoile diferitelor persoane cu interes în în domeniul educației (student, angajatori, comunitățile locale etc.). Ceea ce semnifică ca alături de educație și cercetare, o universitate antreprenorială ar trebui să fie implicată profund în dezvoltarea economică și socială a regiunii și a țării, devenind un agent de promovare a conceptului de economie bazată pe cunoaștere. Antreprenoriatul instituțiilor universitare are promotori atât în interior cât și în afara universității. Din afara universității: pe de o parte, guvernării impun prin finanțarea publică implicarea universităților în dezvoltarea economică și socială, iar pe de altă parte economia așteaptă cunoștințe aducătoare de profit spre a crește competitivitatea în piață. Din interiorul universității: pe de o parte, studenții ca și clienți sau consumatori de servicii de învățământ superior solicită o mai bună calitate a procesului de învățământ și o mai mare sensibilizare la nevoile lor sociale și de învățare, iar pe de altă parte, departamentele academic și facultățile au devenit conștiente mai mult ca niciodată că prestigiul lor depinde de

relevanța muncii lor în ochii celor ce au interes în misiunea educației.

În acest context, universitățile se focalizează asupra următoarelor aspecte:

- ✚ comportamentul universităților în piețele specifice în care operează;
- ✚ diversificarea tipurilor de resurse financiare;
- ✚ extinderea activităților antreprenoriale și stimularea atitudinii antreprenoriale în cadrul departamentelor academice;
- ✚ stimularea unei culturi antreprenoriale în cadrul culturii organizaționale;
- ✚ stimularea unei guvernante antreprenoriale în cadrul guvernantei academice [12, p.39].

În acest fel, gestiunea financiară, reprezintă o tehnică proprie, ceea ce face să i se recunoască o anumită autonomie de decizie. Pe de altă parte, deciziile luate de celelalte domenii de gestiune atrag consecințe în plan financiar, deoarece presupun resurse și necesități financiare, și în consecință, gestiunea financiară este sub influența ansamblului deciziilor privind gestiunea, ea reacționează la măsurile luate de entitate, ele având consecințe în plan financiar. Totodată, mecanismul de gestiune financiară trebuie să se angajeze la acțiuni de adaptare, corelându-se cu proiectele celorlalte funcții de gestiune, pentru a asigura respectarea de entitate a constrângerilor financiare majore.

Bibliografie:

1. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012. REGULAMENT cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de autonomie financiară
2. Caisîn S. ș. a. Management financiar universitar. Chișinău: USM, 2001. 228 p.
3. Burton R. Clark. Crearea universităților antreprenoriale: direcții de transformare organizațională. București: Ed. Paideia, 2000. 200 p.
4. Codul Educației al Republicii Moldova. Nr. 152 din 17 iulie.2014. În: Monitorul Oficial, 24.10.2014, nr. 319-324. <http://lex.justice.md/md/355156/>; www.euniam.aau.dk (vizitat 07.06.2017).
5. Creciun A. Rolul managementului financiar în cadrul sistemului de învățământ. În: Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători, 21-22 apr. 2005. Chișinău: ASEM, 2005, ed. a 3-a, p. 316-317.
6. Creciun A. Sarcinile și funcțiile managementului financiar universitar în dezvoltarea societății. În: Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători, 14-15 apr. 2006. Chișinău: ASEM, 2006, ed. a 4-a, p. 251-253.
7. Creciun A. Metode de determinare a eficienței cheltuielilor în învățământul universitar. În: Studii economice, 2012, an. 6, nr. 3-4, p. 354-359
8. Creciun A. Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior. Teză de doctor în științe economice. ASEM, Chișinău, 2017, 173 p.
9. Warner, David, Crosthwaite, Elaine - Human Resource Management în Higher and Further Education, London, 1995. 235 p.
10. Hotărârea Guvernului Nr. 983 din 22.12.2012 cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în condițiile de autonomie financiară, publicat în Monitorul Oficial Nr. 270-272 art. 1057 din 25.12.2012
11. Legea învățământului nr. 547-XII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art.692), cu modificările și completările ulterioare
12. Secrieru D. Integrarea sistemului educațional din R. Moldova în spațiu European. Institutul de Politici Publice. Chișinău. 2007. 54 p.